

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИГРУ В ШАХМАТЫ

Среди приоритетных задач в период модернизации российского образования указывается безусловное достижение нового современного качества дошкольного образования. Как видится успешной реализация поставленной задачи? Прежде всего – это передача новому поколению социального опыта на основе инновационных знаний, практики в различных видах деятельности, осознанного отношения к социальному, предметному, природному миру. Наиболее важной является передача накопленного опыта на ступени дошкольного образования.

Интеллектуальные, творческие возможности детей дошкольного возраста достаточно широки, но при этом, задействованы лишь в небольшой степени. Для многих детей, приходящих в школу из детского сада, характерна возрастная несформированность значимых функций: организации самостоятельной деятельности, мышления, внимания, памяти, речи. Как следствие, часть детей не может эффективно освоить образовательную программу начальной школы. Причина – недостаточно уделено внимания развитию, прежде всего, высших психических функций в период дошкольного детства.

Рекомендуется не торопить развитие дошкольников, а обогащать его, вовлекая детей в ведущую в этом возрасте игровую деятельность. И использовать для достижения цели не только сюжетно-ролевою игру, но и игру с правилами.

Для передачи социального опыта дошкольникам важнейшую роль играет отдельная разновидность игр с правилами – дидактические игры, дидактические задания. Игровая деятельность, в основе которой лежит взаимодействие игровой и дидактической задач, используется с целью обучения. В процессе выполнения дидактических заданий у дошкольников развивается способность мыслить логически, что является важным для выполнения действий в определенной последовательности во всех видах детской деятельности. Ввиду того, что обучение является основой прогресса мыслительных способностей ребенка, то необходимо найти подходящее дидактическое средство для развития логического мышления.

Одним из таких средств мы, педагоги дошкольного учреждения, определили шахматы. Отмечается важная роль шахмат прежде всего для повышения уровня логического мышления детей, развития их умения планировать действия, тренировки гибкости мышления, раскрытия творческого потенциала личности. Игра в шахматы воспитывает в дошкольниках усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решений. Тем самым, игровая

деятельность с шахматными фигурами повышает возможность успешного обучения ребенка в школе [6, с. 72].

Прежде чем познакомить детей с доской и фигурами, детям предлагались дидактические шахматные задания, направленные на повышение уровня логического мышления, развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве и предполагают использование шахматного материала.

На первоначальном этапе знакомства с шахматной доской с целью интеллектуальной разминки дети выполняли следующие дидактические задания:

1. На тетрадном листе в крупную клетку чередовали черные и белые квадраты. Таким образом, у них получалась шахматная доска.

2. По вертикальной или горизонтальной линии выстраивали различные фишки – кубики, кружочки и т.п. Данные задания носили соревновательный характер. Победителем становился тот игрок, который быстрее и правильно расставит фишки по заданным линиям.

3. На формирование понятий «горизонталь» и «вертикаль», детям предлагалось на импровизированной шахматной доске (например, нарисованной на листе бумаги) закрасить квадраты по заданной линии. Например, закрасить горизонтальные квадраты синим цветом, вертикальные квадраты – красным цветом.

На этапе знакомства с шахматной нотацией выполняли такие задания как [2, с. 31]:

1. «Какая буква исчезла?» – Алфавитные карточки лежат на столе в порядке, идентичном шахматной доске. Педагог убирает букву, дети называют спрятанный символ, находят для него «родное» место. В качестве усложнения педагог прячет несколько букв из ряда.

2. Выполняя задание «Шахматное лото» дети ставят фишку, на которой обозначена шахматная нотация в количестве от 5 и до 64. Следует учитывать уровень подготовленности ребенка и ограничивать число фишек. Соблюдая аналогичные правила игры «Лото», дети расставляют фишки на место, которое соответствует нотации (числу на фишке).

3. Детям предлагается дидактическая игра «Почта». На большом красочном конверте пишется «шахматный» адрес – например, улица В, дом 2. Педагог рассказывает детям о том, что почтальон принес загадочный конверт с необычным адресом и предлагает детям рассмотреть конверт и понять, кому же он адресован. После того, как адресат найден, дети открывают конверт, в котором находится сюрприз (сюрпризный момент). В качестве игрового мотивационного материала могут быть использованы силуэты букв шахматного алфавита, которые детям по желанию можно раскрасить. После выполнения задания дети называют свою букву сюрприз.

Для того, чтобы научиться играть в шахматы, владение шахматной доской не достаточно. Если ребенок не имеет представлений об игровых фигурах: их назначении и расположении на доске, игра будет не настоящей. С этой целью предлагали юным игрокам выполнение дидактических заданий, способствующих знакомству с прямым назначением фигуры. Например:

1. «Какой фигуры не хватает?». Педагог, незаметно от детей, убирает шахматную фигуру из предложенного ряда. Дети называют недостающую фигуру и место, где она располагалась на доске. Выполнение таких заданий тренирует детскую память. Детям быстрее, с наименьшими затруднениями запоминают шахматные фигуры.

2. «Волшебный сундучок» – аналог всеми любимой игры «Волшебный мешочек». Дети не только визуально, но и тактильно определяют фигуру. Задание способствует развитию образного мышления, мелкой моторики детей.

3. Так же детям предлагаем выполнять задания, используя аудиальный метод подачи информации. Воспитатель описывает шахматную фигуру, которую дети отгадывают. Кто первый из детей верно назовет фигуру, тот продолжает игру, описывая другую фигуру. Внимательное прослушивание информации, умение составить описательный рассказ – основная цель дидактической задачи.

4. Кроме названий фигур важно акцентировать внимание на цвет фигур – черный и белый. Для закрепления цвета предлагалась игра малой подвижности: дети в черных и белых шапочках кружились вокруг стульчиков с черным и белым обозначением. По сигналу дети вставали в возле стульчика соответствующего цвета. В дальнейшем маски, обозначающими шахматные фигуры, аналогично месту, где они должны были оказаться после сигнала.

5. После того, как дети запомнили название шахматных фигур, можно учиться выставлять их на доске в соответствии с правилами. Для этого предлагали детям выполнить дидактическое задание «Дом». Расставив на доске фигуры в «домики» (начинать по количеству от одной фигуры, в дальнейшем – увеличивать количество фигур), детям дается 3 минуты на запоминание расстановки с дальнейшим озвучиванием ответа. Усложненный вариант задания – вернуть шахматную фигуру из других домиков в свой.

Обучая детей игре в шахматы формируем навыки коммуникативного общения. Для того, чтобы у детей не возникало проблем в выборе соперника, общении с ним мы предлагаем ряд дидактических упражнений [4, с. 10]:

1. «Спаси пешку». Детей вовлекают в ситуацию, где более значимая фигура пытается срубить пешку. Ребенок предлагает варианты спасения и выполняет все соответствующие манипуляции. Можно использовать маски – шапочки с изображением фигур, либо использовать обычные шахматные фигуры.

2. «Найди такую же». У каждой шахматной фигуры есть двойник, но противоположного цвета. Дети закрытыми глазами выбирают фигуру. По сигналу они находят такую же среди друг друга. Вариативность – предложить выполнить задание парами.

Иногда игрок для того, чтобы простроить стратегию игры в шахматы, «жертвует» фигурами. Он подстраивает ловушки, контрудары и скрывает свои действия от соперника. Чтобы восприятие соперника не было слишком болезненное обязательно предлагается задание на сплочение и сопереживание. Например – «Поменяй фигуру». Детям даются по 5 фигур. Без права выбора значимости. Они должны подарить одну фигуру. Соперник должен без сожаления парировать на фигуру более значимую. Дети не должны жалеть потерять фигуру и уметь делиться друг с другом.

Таким образом, включение дидактических шахматных заданий в процесс обучения дошкольников игре в шахматы позволяет детям усвоить способы мыслительной и практической деятельности. Вместе с тем, дидактические шахматные задания способствуют эмоциональному переживанию за себя, соперника. Считаем важным отметить, что во время обучения игре в шахматы в детском коллективе создается благоприятная эмоциональная атмосфера за счет использования на занятиях дидактических шахматных сказок, театрализованных миниатюр, разнообразных игр, сюрпризных моментов, игровой деятельности без «проигравших», погружения в решение занимательных задач.

Литература

1. Авербах Ю.Л., Бейлин М.А. Путешествие в шахматное королевство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Терра-Спорт, 2000. 255 с.
2. Алексеев Н.Г., Разуваев Ю.С. Игра мудрецов. Обучение игре в шахматы на фак. занятиях в сред. шк. // Практик. журн. для учителя и администрации шк. 2002. № 4. С. 28-30.
3. Багдасарова А.А., Губенко О.А. Учебник шахмат для самых маленьких. Ессентуки: Б.и., Б.г., 1995. 95 с.
4. Баландина В.В., Сенькив Л.Ю., Авзалова Э.Э. Шахматный всеобуч: уроки творчества. Авт. программа обучения шахматам, разработ. в шк. с углубл. изучением информатики и шахмат № 33 г. Нижневартовска // Спорт в шк.: Еженед. прил. к газ. «Первое сентября». 1998. № 22 (00.06). С. 5-6.
5. Габбазова А.Я. Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста в процессе обучения шахматной игре: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2005. 22 с.
6. Казак А.А. Маленьким о шахматах. М.: Владос, 1994. 18 с.
7. Карпов А.Е., Гик Е.Я. О, шахматы!: двадцать бесед о любимой игре. М.: ФАИР, 1997. 523 с.
8. Костров В.В., Давлетов Дж. Эта книга научит играть в шахматы детей и родителей: учеб. для 1-2 кл. нач. шк.: В 2 кн. 6-е изд., испр. и доп. СПб.: Литера, 2002. Ч. 1. 127 с.
9. Попова М., Манаенков В. 30 шахматных уроков: пособие для начинающих шахматистов. Тул. дворец дет. и юнош. творчества. Тула: 1995. 92 с.
10. Славин И.Л. Учебник-задачник шахмат. Архангельск: Правда Севера, 1998. Кн. 1. 1998. 315 с.; Кн. 2. 1998. 334 с.; Кн. 3. 1998. 286 с.; Кн. 5. 1999. 286 с.
11. Смирнов В.Г. Научите меня играть в шахматы. Калининград: Росвест, 1995. 127 с.